

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOYILLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA‘SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	

UO'K 005.93:655

TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA "YASHIL" INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ASOSIDA RESURS SALOHIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

I. Mahammadiyeva

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada "yashil" iqtisodiyot sharoitida to'qimachilik korxonalarining resurs salohiyatini boshqarish samaradorligini oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, resurslar, resurs salohiyati, resurs salohiyatini boshqarish, innovatsion texnologiyalar, samaradorlik.

Abstract. This article examines the importance of using innovative technologies to improve the efficiency of resource potential management in textile enterprises within the framework of the green economy.

Keywords: green economy, resources, resource potential, resource potential management, innovative technologies, efficiency.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение использования инновационных технологий для повышения эффективности управления ресурсным потенциалом текстильных предприятий в условиях «зелёной» экономики.

Ключевые слова: зелёная экономика, ресурсы, ресурсный потенциал, управление ресурсным потенциалом, инновационные технологии, эффективность.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatini yanada oshirishda to'qimachilik sanoatining o'rni beqiyos bo'lib, ushbu tarmoqni rivojlantirish bo'yicha respublikamizda boy tarixiy tajriba to'plangan hamda yetarli sharoit, xomashyo bazasi va mehnat resurslari mavjud. 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "To'qimachilik sanoati mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga ko'paytirish" vazifasi belgilangan [1].

Shu bilan birga, mazkur vazifalarning samarali ijrosini ta'minlash maqsadida barqaror rivojlanish jarayonida "yashil" iqtisodiyot sharoitida to'qimachilik korxonalarida resurs salohiyatini boshqarish samaradorligini oshirish hamda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samaradorligini asoslash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

To'qimachilik korxonalarining barqaror rivojlanishi bugungi kunda ekologik va iqtisodiy omillar nuqtayi nazaridan alohida ahamiyatga ega. Karbonat angidrid gazi, metan va boshqa gazlar to'qimachilik mahsulotlarining butun hayotiy sikli davomida ajralib chiqadi. Shu bois, to'qimachilik sanoati korxonalarining barqaror rivojlanish konsepsiyasi "yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida resurs tejankor innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish jarayonlariga keng joriy etish, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash hamda kelajak avlodlar uchun sog'lom va qulay yashash muhitini shakllantirish kabi muhim masalalarni qamrab oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqarorlik xalqaro hujjatlarda (masalan, "Atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha Rio deklaratsiyasi" (1992), "XXI asr kun tartibi" (1992), shuningdek, konvensiyalar va ko'p tomonlama shartnomalar asosida global ahamiyatga ega bo'lgan muayyan masalalarni qabul qilish kabi tamoyillar doirasida tizimning me'yoriy darajada

faoliyat yuritish qobiliyatini anglatadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) yashil iqtisodiyotni "inson farovonligi va ijtimoiy adolatni yaxshilash bilan birga ekologik xavf va buzilishlarni sezilarli darajada kamaytiradigan" iqtisodiy faoliyat sifatida belgilaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) BMT tizimi doirasida tashkil etilgan dastur bo'lib, atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatini xalqaro miqyosda muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. Dastur BMT Bosh Assambleyasining 1972-yil 15-dekabrda 2997-sonli rezolyutsiyasi (A/RES/2997(XXVII)) asosida tashkil etilgan. UNEPning asosiy maqsadi hozirgi va kelajak avlodlar manfaatlarini yo'lida atrof-muhitni muhofaza qilish hamda uni yanada yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat.

Xorijlik olimlardan N. Stern (N. Stern, 2025) ta'kidlaganidek, "yashil iqtisodiyot nafaqat ekologik muammolarni hal etish vositasi, balki uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi strategik yondashuv hamdir. Innovatsion texnologiyalar, jumladan, raqamli yechimlar iqtisodiy o'sish va tabiatni muhofaza qilish o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashga xizmat qiladi".

Boshqa bir xorijlik olim J. Rifkin (J. Rifkin, 2011) o'z asarlarida raqamli transformatsiya va ekologik ustuvorlikni uyg'unlashtirish orqali "Uchinchi sanoat inqilobi" uchun zamin yaratish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning nazariyasiga ko'ra, axborot texnologiyalari va qayta tiklanuvchi energiya manbalari iqtisodiyotning yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Sanoat korxonalarida resurs salohiyatini boshqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'rganishda, avvalo, "resurs" atamasining mohiyatini ochib berish muhim ahamiyatga ega. Mazkur iqtisodiy tushunchaning mazmun-mohiyatini yoritish borasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. "Resurs salohiyati" tushunchasini o'rganish uni tashkil etuvchi asosiy kategoriyalarni aniq belgilashni talab etadi.

"Resursli" tushunchasi "resurs" so'zidan kelib chiqqan. S.I. Ojegovning "Rus tilining izohli lug'ati"ga ko'ra (Ojegov S.I., 2023), resurslar deganda "zaxiralar, biror narsaning manbalari, tabiiy resurslar, iqtisodiy resurslar va mehnat resurslari" tushuniladi. Zamonaviy xorijiy so'zlar lug'atiga ko'ra (Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E., 2014), "resurslar" (fransuzcha: ressources) atamasi "vositalar, zaxiralar, imkoniyatlar va biror narsaning manbalari" ma'nolarini anglatadi.

Shuningdek, turli mualliflar tomonidan resurs salohiyati tushunchasining mazmun-mohiyatini anglash va talqin etish masalalarini o'rganish ham maqsadga muvofiqdir.

R.A. Isayev (Isayev R.A., 2021) tomonidan O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoatining "yashil" iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlanish strategiyalarini amalga oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan.

Yu.S. Barashning fikricha (Vixanskiy O.S., Naumov A.I., 2018), "resurs salohiyati – bu tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish uchun zarur bo'lgan turli xil resurslardan tadbirkorlik (tijorat) faoliyati jarayonida foydalanish samaradorligining integrallashgan miqdoriy bahosidir".

M.V. Melnik va E.B. Gerasimova (Bromovich M., 2016) esa "resurs salohiyati – bu tashkilot faoliyatining uzluksizligi va samaradorligini ta'minlaydigan mehnat hamda ishlab chiqarish resurslari yig'indisidir", deb hisoblaydilar.

A.G. Fonotov (Fonotov A.G., 2025) resurs salohiyatini "resurslarning milliy iqtisodiy ehtiyojlarga nisbatan hajmi, ushbu resurslarni uzoq muddatli istiqbolda kengaytirish va to'ldirish imkoniyatlari hamda resurs manbalarining xususiyatlarini hisobga oluvchi iqtisodiy kategoriya" sifatida ta'riflaydi. Bunga tabiiy, moddiy, moliyaviy va axborot resurslari zaxiralari, shuningdek, inson resurslari ham kiradi.

Yuqoridagi ta'riflar va ilmiy yondashuvlarni chuqur tahlil qilish asosida quyidagi mualliflik ta'rifini keltirish mumkin: "Resurs salohiyati – bu tizimning ichki va tashqi muhit omillari ta'sirini hisobga olgan holda maqsadli faoliyatni amalga oshirish qobiliyatini tavsiflovchi, real va potensial imkoniyatlarni belgilovchi mavjud hamda zamonaviy resurslar va texnologiyalar yig'indisidir".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ilmiy bilishning tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda iqtisodiy-statistik usullaridan foydalanildi. Shuningdek, to'qimachilik korxonalarida resurslar salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirishda "yashil" innovatsion texnologiyalarni qo'llashning amaliy jihatlari o'rganilib, mavjud ilmiy manbalar va xorijiy tajribalar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalarini asoslashda kuzatish, umumlashtirish va iqtisodiy samaradorlikni baholash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi o'n yilliklarda global iqtisodiyotda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi tobora keng tarqalmoqda. Yashil

iqtisodiyot atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan iqtisodiy faoliyatni anglatadi. Ushbu yangi iqtisodiy paradigma nafaqat ekologik barqarorlikni, balki iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishni ham uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori qabul qilindi. Shuningdek, "Sanoat tarmoqlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash konsepsiyasi" (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda PQ-436-son qaroriga 2-ilova) ishlab chiqildi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2020-yilda 420 million AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 1,2 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu esa besh yil davomida 2,9 barobar yoki 185,7 foiz o'sishni anglatadi. Mazkur natijalar mamlakatimizda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish va rivojlantirishga qaratilgan e'tiborning izchil ortib borayotganini ko'rsatadi.

Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga, ekologik toza ishlab chiqarish texnologiyalariga hamda barqaror logistika tizimlariga investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshgan. Kuzatilayotgan o'sish dinamikasi yashil iqtisodiyotga asoslangan strategik yondashuvlar eksport salohiyatining kengayishiga xizmat qilayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni xalqaro standartlar asosida sertifikatlash orqali mahalliy mahsulotlarning yangi bozorlarga kirib borish imkoniyatlari kengaymoqda.

Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot tamoyillari va barqaror savdo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda ta'sir mexanizmlari ilmiy jihatdan yanada chuqurroq o'rganishni talab etadi. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari tahlil qilinib, ularning barqaror savdo rivojlanishiga ta'siri yoritiladi. Tadqiqotning maqsadi yashil iqtisodiyot tamoyillarining xalqaro savdo oqimlaridagi ahamiyatini aniqlash va ular asosida barqaror savdoning shakllanish jarayonlarini ilmiy asoslashdan iborat.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari eksport faoliyatida yangi imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. Xalqaro bozorlarda ekologik xavfsiz va barqaror mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishi eksport hajmlarining kengayishiga xizmat qilmoqda. Biroq ushbu tamoyillarni keng joriy etish jarayonida ayrim tashkiliy va iqtisodiy masalalar ham mavjud. Jumladan, rivojlanayotgan mamlakatlarda moliyaviy resurslar, infratuzilma va institutsional imkoniyatlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi savdo faoliyatining barqarorligini cheklashi mumkin.

Bundan tashqari, xalqaro ekologik standartlarning murakkabligi va yuqori talablari ayrim kichik eksport qiluvchi korxonalar uchun qo'shimcha moslashuv choralarini talab etadi. Shu sababli barqaror savdoni rivojlantirish maqsadida yashil iqtisodiyot tamoyillarini huquqiy, iqtisodiy va institutsional jihatdan yanada mustahkamlash zarur.

Bu borada davlat organlari, tadbirkorlik subyektlari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi samarali hamkorlikni rivojlantirish, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish hamda ekologik va iqtisodiy ta'limni kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishining asosiy vazifasi nafaqat yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish, balki ishlab chiqarish samaradorligi va rentabelligini maksimal darajada oshirish ham hisoblanadi. Ushbu tendensiya ham xorijiy, ham milliy korxonalarda ishlab chiqarishni raqamli transformatsiyalash jarayonlarini jadallashtirmoqda.

Barcha sohalarda qo'llanilayotgan boshqaruv jarayonlarining avtomatlashtirilishi bilan bir qatorda, to'qimachilik sanoati korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlash joizki, to'qimachilik sanoati korxonalarida barqaror rivojlanishni ta'minlashda "yashil iqtisodiyot" tamoyillaridan foydalanish, mavjud va foydalanilmayotgan imkoniyatlarni aniqlash hamda resurs tejamkorligiga erishishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu masalaning yechimini topishda, avvalo, mahsulot ishlab chiqarishning siklik texnologik bosqichlarida uzluksiz ishlab chiqarishni tashkil etish va resurslar salohiyatidan foydalanishni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega.

Shu sababli, tadqiqotlarimizda to'qimachilik sanoati korxonalarida barqaror rivojlanishni ta'minlash hamda resurslar salohiyatidan foydalanishni samarali boshqarish maqsadida quyidagi innovatsion texnologiyalarni iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan asoslash amalga oshirildi: raqamli egizaklar (Digital Twin) texnologiyasi, 3D tasvirlardan foydalanish asosida omborlarni robotlashtirish, buyumlar interneti (IoT) texnologiyasi hamda blokcheyn texnologiyasini joriy etish.

Raqamli egizaklar texnologiyasi jonli raqamli imitatsion modellarni yaratish uchun sun'iy intellekt, mashinali o'qitish va tarmoqli ma'lumotlar tahlilini birlashtiradi. To'qimachilik korxonalarida resurslar salohiyatidan foydalanishni samarali boshqarishda raqamli egizaklar texnologiyasini joriy etish omborlardagi eng yuqori yuklama davrlarini aniqlash, ombor faoliyati samaradorligini pasaytiruvchi ishlab chiqarish zanjiridagi muammoli nuqtalarni belgilash imkonini beradi.

Ombor zaxiralarini boshqarishda robototexnikadan foydalanish logistika sohasining muhim yo'nalishlaridan

biriga aylangan. Robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlar samaradorlikni oshirish, xatolar sonini kamaytirish hamda xarajatlarni optimallashtirishga xizmat qiladi. Robotlashtirilgan tizimlar ko'pincha 3D tasvirlar asosida faoliyat yuritadi, chunki bunday tasvirlar robotlarga obyektlarning holati va o'lchamlarini aniq belgilash imkonini beradi. Bu esa ombor logistikasida qat'iy belgilangan shakl va o'lchamdagi mahsulotlar bilan ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Omborda faoliyat yurituvchi robotlashtirilgan tizimlar logistika vazifalarini bajarishda tasodifiy obyektlarni emas, balki oldindan belgilangan shakl va o'lchamdagi obyektlarni aniqlash va ular bilan ishlash bo'yicha dasturlashtirilgan buyruqlar asosida harakat qiladi.

Mavjud resurslar salohiyatidan foydalanish samaradorligini oshirish hamda to'qimachilik korxonalarida asosiy ishlab chiqarishni tashkil etishda yo'qotishlar va sifatsiz mahsulotlar ishlab chiqarilishining oldini olish maqsadida ishlab chiqarish zaxiralarini boshqarishda buyumlar interneti (IoT) texnologiyasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. IoT texnologiyasi asosida real vaqt rejimida ombor menejmenti tizimini shakllantirish axborotning kechikib yetib kelishi bilan bog'liq muammolarning oldini olishga imkon beradi. Shuningdek, IoT texnologiyasi asosida ishlab chiqarish zaxiralarini boshqarish to'qimachilik korxonalaridagi logistika tizimini raqamlashtirish uchun mustahkam asos yaratadi.

Xorijlik olimlar R. Kumar va S. Singhlarning (Kumar R., Singh S., 2020) fikricha, to'qimachilik korxonalarida "Sanoat 4.0" texnologiyalari (IoT, Big Data) hamda "yashil energetika" (quyosh elektr stansiyalari) integratsiyasi orqali energiya samaradorligini oshirish va pirovardida mahsulot tannarxini pasaytirishning ilmiy-amaliy mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, tadqiqotlarimizda O'zbekiston Respublikasi to'qimachilik sanoati korxonalarida energiya iste'molining hozirgi holatini tahlil qilish natijalariga tayangan holda, "Sanoat 4.0" texnologiyalari (IoT, Big Data) hamda "yashil energetika" (quyosh elektr stansiyalari) texnologiyalarini amaliyotga joriy etishning texnik-iqtisodiy asoslari bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshirildi.

To'qimachilik sanoatida energiya iste'moli tahlilini amalga oshirish

Avvalo, to'qimachilik korxonasida energiya qaysi yo'nalishlarga sarflanishini tahlil qilish lozim. O'zbekistondagi o'rtacha yigiruv-to'quv fabrikasida energiya iste'moli balansi quyidagicha taqsimlanadi:

Siqilgan havo tizimlari (kompessorlar) – 35–40% (eng katta energiya yo'qotishlari aynan shu yo'nalishda kuzatiladi);

Iqlim nazorati tizimlari (konditsioner va ventilyatsiya) – 20–25% (paxta namligini saqlash uchun zarur);

Texnologik dastgohlar (elektr motorlar) – 25–30%;

Yoritish va boshqa ehtiyojlar – 5–10%.

Muammo shundaki, aksariyat kompessorlar va motorlar texnologik ehtiyoj bo'lmagan holatlarda ham to'liq quvvatda ishlashda davom etadi. Bunday jarayonlarni inson omili yordamida doimiy nazorat qilish amalda murakkab hisoblanadi.

Raqamli yechim: EMS va IoT integratsiyasini amalga oshirish

Taklif etilayotgan yechim EMS (Energy Management System), ya'ni Energiyani boshqarish tizimi hisoblanadi. Ushbu tizim quyidagi uch bosqich asosida ishlaydi:

Ma'lumotlarni yig'ish (IoT Sensors). Har bir dastgohga "aqli hisoblagich" o'rnatiladi. Ular kuchlanish, tok kuchi va quvvat koeffitsiyentini real vaqt rejimida o'lchaydi;

Tahlil qilish (Cloud Analytics). Olingan ma'lumotlar markaziy serverga uzatiladi. Sun'iy intellekt (AI) qaysi sexlarda energiya me'yordan ortiq sarflanayotganini aniqlaydi;

Avtomatik boshqaruv. Tizim yuklama kamayganida motorlarning aylanish tezligini chastota o'zgartirgichlar (VFD) orqali avtomatik ravishda pasaytiradi.

Masalan, tungi smenada dastgohlarning 20 foizi to'xtatilganda, kompessorlar ham avtomatik ravishda havo uzatish hajmini 20 foizga kamaytiradi. An'anaviy tizimda esa ular bir xil quvvatda ishlashda davom etadi.

Agar korxonada energiyaga bo'lgan ehtiyojining 40 foizini quyosh panellari hisobiga qoplasa, umumiy energiya xarajatlari o'rtacha 35–40 foizga qisqaradi. Bunga kunduzgi yuqori tarifli elektr energiyasi o'rniga quyosh energiyasidan foydalanish orqali erishiladi.

Tadqiqotlarimizda to'qimachilik korxonalarida qo'llanilayotgan an'anaviy energiya ta'minoti tizimi hamda taklif etilayotgan "Raqamli + Yashil" energiya ta'minoti tizimining 1 kg ip-kalava ishlab chiqarish tannarxiga ta'siri bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshirildi. Hisob-kitob natijalari shuni ko'rsatdiki, mazkur energiya ta'minoti tizimini amaliyotga joriy etish bir birlik mahsulot ishlab chiqarish xarajatlarini o'rtacha 35–40 foizga kamaytirish imkonini beradi.

To'qimachilik korxonalarida resurslar salohiyatidan foydalanishni samarali boshqarishda blokcheyn texnologiyasidan foydalanish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur texnologiya ko'plab jarayonlarni, jumladan eksport operatsiyalarini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan hujjatlar va to'lovlarni verifikatsiya qilish jarayonlarini tezlashtirishga yordam beradi.

Ta'kidlash joizki, blokcheyn asosidagi smart-shartnomalardan foydalanish shartnoma shartlarining

bajarilishini avtomatlashtirish imkonini beradi. Bu esa yuklarning holati va majburiyatlarning bajarilishini monitoring qilish jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi.

Xorijlik tadqiqotchi Chris Remingtonning (Chris Remington, 2023) fikricha, atmosferaga karbonat anhidrid chiqindilarini minimal darajaga tushirishga qaratilgan to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning yangi ekologik biznes modeli qayta tiklanuvchi energiya manbalari hamda organik, qayta tiklanadigan to'qimachilik xomashyosidan foydalanishga asoslangan barqaror yopiq ishlab chiqarish sikliga tayanadi [4].

Shuningdek, to'qimachilikda intellektual ishlab chiqarishni joriy etishda sun'iy intellekt asosidagi aqlli datchiklar va monitoring tizimlari energiya iste'molini optimallashtirish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish hamda ishlab chiqarish jarayonlarini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'qimachilik korxonalarida resurslar salohiyatidan foydalanishni samarali boshqarish uchun taklif etilgan innovatsion texnologiyalarning ustunliklarini e'tirof etgan holda, ularni keng miqyosda amaliyotga joriy etish yuqori samara berishini ta'kidlash mumkin:

Raqamli egizaklar texnologiyasi omborlarda tig'iz yuklama vaqtlarini aniqlash, ombor faoliyati samaradorligini pasaytiruvchi ishlab chiqarish zanjiridagi muammoli nuqtalarni belgilash hamda asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur axborotlarni taqdim etish imkonini beradi.

3D tasvirlardan foydalanish asosida omborni robotlashtirish ishlab chiqarish zaxiralarini tashishning optimal yo'nalishlarini belgilash, har bir nomenklatura guruhi bo'yicha zaxiralar miqdori haqida tezkor ma'lumot olish imkonini yaratadi.

Buyumlar interneti (IoT) texnologiyasi zaxiralar miqdori va joylashgan joyini avtomatik kuzatib borish, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, ishlab chiqarish zaxiralarini saqlashning harorat rejimini nazorat qilish, energiya iste'molini monitoring qilish hamda zararli chiqindilar miqdorini nazorat qilish imkonini beradi.

Blokcheyn texnologiyasi tovarlarning butun ta'minot zanjiri bo'ylab harakatini kuzatish, hujjatlar va to'lovlar shaffofligini ta'minlash hamda eksport jarayonlarini soddalashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-6303230>
3. Доклад конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среде, Стокгольм, 5-16 июня 1972 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № P.73. ИИ. А. 14), глава 1. -109 с.
4. Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. – 101 с.
5. Stern, N. (2025). The Growth Story of the 21st Century: The Economics and Opportunity of Climate Action. London: LSE Press. Available at: <https://doi.org/10.31389/lsepress.tgs>.
6. Rifkin, J. (2011). The Third Industrial Revolution: How Lateral Power Is Transforming Energy, the Economy, and the World. London: Palgrave Macmillan. Pp. 5–15.
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – 28-е издание доп.. – М.: Мир и образование, 2023. – 1376 с.
8. 10. Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 480 с.
9. 11. Исаев Р.А. Совершенствование механизмов реализации стратегий развития в текстильной промышленности //наука и современное общество: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – С. 92-96.
10. 12. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: учебник, 7-е изд. - М.: Гардарики, 2018. - 528 с.
11. 13. Бромович М. Анализ экономической эффективности капиталовложений: пер. с англ. - М.: ИНФРА, 2016. - 426 с.
12. 14. Фонотов А. Г. Ресурсный потенциал: планирование, управление. - М.: Экономика, 2025. - 237 с.
13. Chris Remington. Reducing the Carbon Footprint in Textile Manufacturing. Ecotextile News. Available at: <https://www.ecotextile.com/sponsored-content/reducing-the-carbon-footprint-in-textile-manufacturing.html>
14. Kumar, R., & Singh, S. (2020). Integration of IoT and Solar Energy for Smart Manufacturing. Journal of Cleaner Production, Vol. 258, pp. 120–135.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100